

Réduction de Dimension sur la Variété SPD : Étude Comparative de Méthodes Linéaires et Non-Linéaires

Amal Araoud¹, Enjie Ghorbel^{1,2} et Faouzi Ghorbel¹

¹ Laboratoire CRISTAL, École Nationale des Sciences de l'Informatique, Université de La Manouba

² CVI2, SnT, Université du Luxembourg

Résumé La représentation des données par des matrices symétriques définies positives (SPD) s'avère intéressante dans de nombreuses applications de la vision par ordinateur. Toutefois, la nature non euclidienne de l'espace SPD pose des défis, en particulier pour les données de grande dimension. En effet, les méthodes classiques de réduction de dimension, conçues pour des espaces linéaires, sont théoriquement inadaptées. Pour cette raison, des approches exploitant la structure riemannienne de l'espace SPD ont été proposées. Malgré ces avancées, une comparaison claire entre les approches conventionnelles et les méthodes Riemannienne reste limitée. Cette étude évalue les performances de méthodes linéaires et non-linéaires dans un scénario de classification binaire, à partir des données synthétiques présentant différents degrés de chevauchement entre les deux classes (éloignées, légèrement entremêlées et fortement entremêlées). Les résultats indiquent que les approches non linéaires n'apportent qu'un gain limité par rapport aux méthodes linéaires. Ce constat pourrait s'expliquer par la convexité de l'espace SPD, ainsi que par des problèmes numériques.

Mots clés Variétés Riemanniennes, Géométrie Riemannienne, Matrices Symétriques Définies Positives (SPD), Réduction de Dimension, Géométrie Non-Euclidienne.

1 Introduction

Les matrices symétriques définies positives (SPD) constituent une représentation pertinente pour de nombreuses applications de la vision par ordinateur, notamment en classification d'images [10,11], reconnaissance d'actions [5] et analyse de textures [6]. Toutefois, leur manipulation devient coûteuse en grande dimension, ce qui rend la réduction de dimension indispensable. Les méthodes linéaires classiques, telles que l'Analyse en Composantes Principales (ACP) [8], ignorent la structure géométrique non euclidienne de l'espace SPD. Pour remédier à cette limitation, plusieurs approches non linéaires qui prennent en compte la structure riemannienne de l'espace SPD ont été proposées [6,3]. Malgré ces avancées, une analyse comparative

entre les méthodes linéaires et non linéaires dans des conditions contrôlées reste peu explorée. Cet article propose une évaluation de ces approches sur des données SPD synthétiques, dans un cadre de classification binaire avec différentes configurations de distributions. Nos résultats indiquent que les méthodes linéaires et non-linéaires donnent des performances comparables. Cela pourrait s’expliquer par deux facteurs : (1) **la convexité du cône SPD**, où les régions intérieures ne sont pas fortement impactées par la non-linéarité, et (2) **l’existence de problèmes numériques** pour les matrices proches des frontières du cône.

2 Méthodes de réduction de dimension évaluées

Nous considérons deux *méthodes linéaires* : (1) **ACP** : application de l’analyse en composantes principales après vectorisation des matrices SPD ; (2) **Autoencodeur** : réseau entièrement connecté projetant les matrices SPD vectorisées dans un espace latent bidimensionnel via la minimisation de l’erreur de reconstruction (MSE) [7]. Nous évaluons également deux *méthodes non linéaires* : (1) **ACP tangent** : projection des données dans l’espace tangent [4], suivie d’une ACP [3] ; (2) **Méthode de Harandi** : approche supervisée apprenant une projection SPD de dimension réduite en optimisant la séparation inter-classes [6].

3 Expérimentations et Résultats

3.1 Génération des Données

Les matrices SPD sont générées à l’aide de la bibliothèque *Geomstats* [9], en échantillonnant des matrices symétriques dans l’espace tangent, puis en appliquant l’exponentielle matricielle où :

$$\mathbf{A}_i = \exp(\mathbf{S}_i), \quad \mathbf{S}_i = \frac{1}{2}(\mathbf{M} + \mathbf{M}^T), \quad \mathbf{M}_{i,j} \sim \mathcal{U}(a, b). \quad (1)$$

Trois configurations sont définies en jouant sur les paramètres a et b : classes bien séparées, chevauchement modéré et chevauchement fort, comme illustré à la Fig. 1. Chaque classe contient 1000 matrices.

3.2 Résultats expérimentaux

Le tableau 1 présente les performances des méthodes de réduction de dimension de 3 à 2, obtenues via une classification k-NN sur les données projetées. Toutes

FIGURE 1 – Visualisation des trois cas de distribution : (a) Éloignées, (b) Légèrement entremêlées et (c) Fortement entremêlées.

TABLE 1 – Comparaison des performances des méthodes selon les différents cas

Cas	Méthode	Précision moyenne (%)	Écart-type (σ)
Cas 1 : Distributions éloignées	ACP tangent	100.00	-
	ACP classique	100.00	-
	Autoencoder	100.00	-
	Méthode de Harandi	100.00	-
Cas 2 : Légèrement entremêlées	ACP tangent	88.20	1.09
	ACP classique	88.03	1.56
	Autoencoder	89.42	1.67
	Harandi's Method	86.69	1.86
Cas 3 : Fortement entremêlées	ACP tangent	69.33	1.71
	ACP classique	69.40	1.99
	Autoencoder	70.80	1.13
	Méthode de Harandi	65.67	3.10

les méthodes présentent des performances similaires lorsque les classes sont bien séparées. Lorsque le chevauchement augmente (Cas 2 et 3), une baisse de précision est observée, reflétant la difficulté intrinsèque du problème.

Nous avons également évalué la méthode de Harandi avec différentes métriques (AIRM[10], Stein, Jeffreys [2], log-euclidienne et euclidienne [1]). Les résultats demeurent globalement stables mais se dégradent dans les Cas 2 et 3, confirmant la difficulté liée aux distributions fortement chevauchées.

3.3 Erreur de classification selon les intervalles de valeurs propres

Nous analysons l'erreur de classification en fonction de la plus petite valeur propre des matrices SPD, indicatrice de leur proximité avec la frontière du cône. Comme illustré aux Fig. 2a et 2b, l'erreur est plus faible pour les matrices dont la plus petite valeur propre est élevée, c'est-à-dire situées à l'intérieur du cône. Dans ces régions, la géométrie locale de l'espace SPD est proche d'un espace euclidien, ce qui explique les bonnes performances du ACP classique. À l'inverse, pour des valeurs

propres proches de zéro, situées près de la frontière du cône, l'ACP classique présente des performances légèrement supérieures à l'ACP tangent. Ce comportement peut s'expliquer par des instabilités numériques liées au calcul du logarithme matriciel pour de très petites valeurs propres, affectant davantage les méthodes non linéaires.

(a) Erreur de classification selon les intervalles de plus petites valeurs propres pour le Cas 2

(b) Erreur de classification selon les intervalles de plus petites valeurs propres pour le Cas 3.

FIGURE 2 – Comparaison de l'erreur de classification en fonction des intervalles des plus petites valeurs propres pour les Cas 2 et 3

4 Conclusion

Cette étude a exploré diverses techniques de réduction de dimension pour les matrices SPD, linéaires et non-linéaires. Les résultats montrent un manque de robustesse face aux distributions fortement chevauchées. De manière surprenante, les méthodes linéaires et non-linéaires présentent des performances comparables dans la majorité des scénarios. Deux hypothèses principales pourraient expliquer cela : d'une part, la convexité de l'espace SPD qui atténue l'impact de la non-linéarité pour les matrices situées loin de la frontière du cône ; d'autre part, des instabilités numériques liées au calcul du logarithme matriciel pour les matrices proches de la frontière. Les travaux futurs devraient explorer plus en détail la géométrie locale des données et étudier la réduction de dimension dans des espaces non convexes, où les avantages des approches riemanniennes pourraient être plus marqués.

Références

1. Vincent Arsigny, Pierre Fillard, Xavier Pennec, and Nicholas Ayache. Geometric means in a novel vector space structure on symmetric positive-definite matrices. *SIAM journal on matrix analysis and applications*, 29(1) :328–347, 2007.
2. Anoop Cherian, Suvrit Sra, Arindam Banerjee, and Nikolaos Papanikolopoulos. Jensen-bregman logdet divergence with application to efficient similarity search for covariance matrices. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 35 :2161–2174, 2013.
3. P. Thomas Fletcher and Sarang Joshi. Principal geodesic analysis on symmetric spaces : Statistics of diffusion tensors. In Milan Sonka, Ioannis A. Kakadiaris, and Jan Kybic, editors, *Computer Vision and Mathematical Methods in Medical and Biomedical Image Analysis*, pages 87–98, Berlin, Heidelberg, 2004. Springer Berlin Heidelberg.
4. Maurice R. Fréchet. Les éléments aléatoires de nature quelconque dans un espace distancié. 1948.
5. Enjie Ghorbel, Jacques Boonaert, Rémi Boutteau, Stéphane Lecoeuche, and Xavier Savatier. An extension of kernel learning methods using a modified log-euclidean distance for fast and accurate skeleton-based human action recognition. *Computer Vision and Image Understanding*, 175 :32–43, 2018.
6. Mehrtash Harandi, Mathieu Salzmann, and Richard Hartley. Dimensionality reduction on spd manifolds : The emergence of geometry-aware methods. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 40(1) :48–62, 2018.
7. G. E. Hinton and R. R. Salakhutdinov. Reducing the dimensionality of data with neural networks. *Science*, 313(5786) :504–507, 2006.
8. Harold Hotelling. Analysis of a complex of statistical variables into principal components. *Journal of Educational Psychology*, 24 :498–520, 1933.
9. Nina Miolane, Nicolas Guigui, Alice Le Brigant, Johan Mathe, Benjamin Hou, Yann Thanwerdas, Stefan Heyder, Olivier Peltre, Niklas Koep, Hadi Zaatiti, et al. Geomstats : A python package for riemannian geometry in machine learning. *Journal of Machine Learning Research*, 21(223) :1–9, 2020.
10. Xavier Pennec, Pierre Fillard, and Nicholas Ayache. A riemannian framework for tensor computing. *International Journal of computer vision*, 66(1) :41–66, 2006.
11. Oncel Tuzel, Fatih Porikli, and Peter Meer. Region covariance : A fast descriptor for detection and classification. In *European conference on computer vision*, pages 589–600. Springer, 2006.